

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değerleri ile Aile İlişkilerine Dair Nitel Bir Arařtırma*

Zehra DEMİRCİ**

Öz

Yapılan çalışmada, okul öncesi eğitim alan çocukların annelerinin aile hayatı ile ilgili görüşleri ve çocuklarının değerlere ilişkin kazanımları arasındaki ilişki nitel veriler doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma için 29 anne ve 29 okul öncesi dönemi çocuk arařtırmaya katılmıştır. Arařtırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu içerisinde, annelere, aile hayatı, aile iletişimi, ailede saygı ve sorumluluklara ilişkin sorular yöneltilmiştir. Çocuklara ise, sevgi, saygı, iyilik, sorumluluk değerlerine ilişkin sorular ve örnek olaylar sorulmuştur. Çalışmada, annelerin aile hayatının işlevselliğine ilişkin vermiş olduđu yanıtlar ve demografik değişkenler nicel verilere dönüştürülerek betimsel istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Çalışmanın bulguları doğrultusunda, annelerin vermiş olduđu yanıtların çoğunluğunun, ailedeki bireylerin sorumluluklarını yerine getirdiđi, duygularını ifade edebildiđi, problemleri birlikte çözebildikleri, kuralların esnek olduđu, yardımlaşmanın olduđunu göstermektedir. Öte yandan, çocukların ifadeleri doğrultusunda, çoğunluğunun aile üyelerini sevdiđini, saygı duydukları kişilerin ise öğretmenleri ve arkadaşları olduđu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, aileye ilişkin sorumluluk anlayışının, çocuklar için ebeveynlerin yerine getirdiđi görevler olduđu sonucu elde edilmiştir. Çocukların, ailedeki sorumluluklar hakkında görüşlerinin annenin ev işlerini yapması ve babanın çalışması şeklinde olduđu görülmektedir. Ayrıca, çocukların saygı duyma anlayışının ise daha iyi bir insan olmaya yönelik bir gereklilik olduđu görülmektedir. İyilik değerine ilişkin çocuklara yöneltilen ve örnek olay içeren soruların ise işlevsel ve kurallara uygun yanıtlar içerdिđi saptanmıştır.

Arařtırmada elde edilen sonuçların, çocukların okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin aile işlevselliđi ile bütünleştiđi ve ailedeki işlevselliđin ve çocuđun eğitim hayatında ve ailede görmüş olduđu tutum ve davranışları doğru ve sağlıklı bir biçimde içselleştirmelerine olanak sağladığını göstermektedir. İleri çalışmalarla okul öncesi dönem çocuklarında değerler anlayışının kapsamının geliştirilebileceđi düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Çocuk, Değerler, Okul Öncesi Eğitim

Sorumlu Yazar:

Zehra Demirci

E-Posta:

zehrademirci34@gmail.com

e-ISSN:

Geliş Tarihi: 15.08.2023

Kabul Tarihi: 21.09.2023

Yayın Tarihi: 31.12.2023

* Bu makale Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değerleri İle Aile İlişkilerine Dair Nitel Bir Arařtırma isimli tezden üretilmiştir.

** | ORCID: 0009-0006-3557-3820 | zehrademirci34@gmail.com

Atf: Demirci, Z. (2023). Okul öncesi dönem çocuklarının değerleri ile aile ilişkilerine dair nitel bir arařtırma. *Aile Dergisi*, 1(1), 60-83.

Qualitative Research On Preschoolers'values And Family Relationship*

Zehra DEMIRCI**

Abstract

In this study, the relationship between the mothers' opinions on the family life and the values of the pre-school children were examined according to the qualitative data. 29 mothers and 29 preschool children participated in the study. In the semi-structured interview form developed by the researcher, mothers were asked questions about family life, family communication, respect and responsibilities. Children were asked questions and case studies about love, respect, goodness, responsibility values. In this study, mothers' responses to the functionality of family life and demographic variables were transformed into quantitative data and evaluated with descriptive statistical methods. According to the findings of the study, the majority of mothers' responses indicate that the individuals in the family fulfill their responsibilities, express their feelings, solve problems together, and the rules are flexible and there is cooperation among family members. On the other hand, in line with the statements of the children, it was concluded that the majority of them loved their family members, and the people they mostly respected were their teachers and friends. In addition, it was concluded that children's responsibility concept for the family was the duties of the parents. It was also seen that children's views on responsibilities in the family are in the way that their mothers do the housework and that their fathers works. Furthermore, it was seen that respect for children is a necessity to be a better person. It was determined that the questions directed to the children about the value of goodness and which included case studies included functional and rules-appropriate answers.

The results of the study show that children's values in pre-school education integrate with family functionality and enable the functionality of the family and the children to internalize their attitudes and behaviors in their educational life and family in a correct and healthy manner. It is thought that the scope of values understanding in preschool children can be improved with further studies.

Keywords: Children, Family, Preschoolers, Value Education.

Corresponding author:

Zehra Demirci

E-Mail:

zehrademirci34@gmail.com

e-ISSN:

Received: 15.08.2023

Accepted: 21.09.2023

Published: 31.12.2023

* This article is extracted from my master thesis dissertation entitled Qualitive Research On Preschoolers'values And Family Relationship (Istanbul/Turkey, 2019).

** ORCID: 0009-0006-3557-3820 | E-mail zehrademirci34@gmail.com

Citation: Demirci, Z. (2023). Qualitative research on preschoolers' values and family relationship. *Aile Journal*, 1(1), 60-83.

Giriř

Deęerler, tarih boyunca filozofların, psikologların, sosyologların, bilim adamlarının alıřmalarının ortak noktası olmuřtur. Deęerler, bir toplumun ulařabileceęi en iyi, en gzel, duygu, dřnce ve davranıřlardır. Toplumun geleceęi iin, herkese kabul gren, herkese onaylanan kurallar ve yargılardır. Toplumun ideal dřncesini ve davranıř kalıplarını yansıtır (Turan & Ulusoy, 2016). İnsanın dnyaya gelmesiyle birlikte 6 yařa kadar olan kritik bir dnemi kapsayan okul ncesi dnem her alanda olduęu gibi ocukların deęer kazanımı aısından da ok nemli bir dnemdir. (Oktay, 2002:111), okul ncesi dnemi dięer dnemlerle karřılařtırıldıęında geliřim alanlarının birbirleriyle iliřkisinin en fazla olduęu dnem olarak nitelemiřtir. Sosyal, duygusal, biliřsel, dil geliřimi ve hareket geliřimi gibi alanlar adeta birbirinin iinde gibi birbirlerini etkiler. Bu sebeple bu dnemde kazanılacak deęerler, ocuęun sosyal evresinden ve onla kurduęu etkileřimden payını alacaęı iin ocuęun ilk sosyal ortamı olan ailede, iliřkilere zen gsterilerek, okul ncesi dnemde deęer kazanımına nem verilmelidir.

Teknoloji ve sanayileřmeyle birlikte geliřen ve bařkalařan dnyamızda deęerleri yařam biimi haline dnřtrmek ve kalıcılıęını saęlamak her geen gn daha da zorlařmaktadır. Herkes tarafından kabul edilebilir iyi insan olmanın kriterlerini oluřturan evrensel ve milli deęerlerimizi ocuklarımıza aktarma sreci olan deęerler eęitimi ok nemlidir. Albert Einstein' in dedięi gibi bařarılı bir insan olmaya alıřmaktan ziyade deęerli bir insan olmaya alıřmak yani ocuklarımız iin en az akademik bařarı kadar, olumlu davranıř kazandırmak son derece nemlidir. Ekinci'ye (2018: 47) gre, her ev adeta bir okuldur. Ebeveynler de bu okulun ęretmenleridirler. ocuklar ise bu okuldan eęitim alırlar. Bu nedenle deęerlerin ilk olarak kazanılacaęı ve iselleřtirileceęi yer ailedir.

İnsan, erken yařlarda saęlanacak imkanlarla bilgi, beceri ve yeteneklerini geliřtirir. Okul ncesi dnem, bireyin hayatında nemli bir ařamadır ve evresi bu dnemde geliřimini etkiler. Oktay (2002) bu dnemde ocuęa verilenlerin, geleceęini belirledięini ve ebeveynlerin ve eęitimcilerin arzuladıęı Őeyin ocuęun saęlıklı bir Őekilde geliřmesi olduęunu vurgular.

ocuk, ailede temel gereksinimlerini karřılamakla birlikte, sevgi, saygı, yardımlařma ve sorumluluk gibi deęerleri de ęrenir. Aile iindeki gven, sevgi ve saygıyla baęlılık, saęlıklı ve mutlu ocukların yetiřmesini saęlar (Gder, 2015).

Aile tanımı konusunda farklı bakıř aıları mevcuttur. Bunlar literatrde drt ana bařlık altında incelenmiřtir. Birinci tanıma gre, aileyi bir yenin

düşünceleri, duyguları ve fantezileriyle tanımlayan psikiyatrik bir yaklaşım mevcuttur. Kültürel açıdan ele alınan ikinci tanımlamada ise aile, en temel ve geniş bir kurum olarak betimlenir. Sosyal psikoloji ve sosyoloji, aileyi bu şekilde tanımlar. Üçüncü tanıma göre aile, bir sosyal birimdir ve çeşitli parçalardan oluşan bir sistemdir. Dördüncü tanım ise aileyi toplumun değerleriyle sınırlı bir grup olarak tanımlar (Nazlı, 2014: 17). Türk aile yapısı özel ihtisas komisyonu (DPT, 1989:3) ise aileyi kan bağı, evlilik veya yasal ilişkilerle birbirine bağlı, aynı evde yaşayan ve bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan, topluma uyum sağlayan ve düzenleyen bir temel birim olarak tanımlar.

Bu tanımlardan anlaşıldığı üzere, aile bireyin temelini oluşturur. Çocukluk yıllarından itibaren, bireyin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük ölçüde aile tarafından şekillendirilir. Dolayısıyla, çocuğun yetişmesinde ailenin oynadığı rol oldukça önemlidir. Aile, genellikle toplumun en küçük yapı taşı olarak kabul edilir ve çocuklar ilk deneyimlerini ve yaşam adımlarını burada öğrenirler.

Yirminci yüzyıl, endüstriyel ve sanayi gelişimiyle birlikte büyük değişimlere sahne olmuş bir dönemdir. Bu değişimler, toplumun en küçük birimi olan aileyi de etkilemiştir. Değerler eğitimi, bu değişen toplumsal ortamlarda çocuk yetiştirme konusunda önemli hale gelmiştir, çünkü aileler ve eğitim kurumları bu değerleri aktarmak ve öğretmek konusunda zorluklar yaşamaktadır.

İçinde yaşadığımız 20. Yüzyıl endüstri ve sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte değişime uğrayarak dikkatleri üzerine topladığı bir yüzyıldır. Toplumsal yapıların hızla değiştiği bir dönemdeyiz. Bu değişimlerle birlikte, eski olgular ve değerler yerini yeni olgulara ve değerlere bırakmaktadır. Bu durum, toplumun en küçük birimi olan aileyi de etkilemektedir (Aslan,2002: 25). Sosyal ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak isteyen aileler ve ülkeler için değerler eğitiminin, ailelerin ve eğitim kurumlarının değişen bu toplumsal ortamlarda çocuk yetiştirmek ve çocuk eğitimi konusunda çaresiz kalmasından dolayı, önemli hale geldiği söylenebilir.

Değerler eğitimi son zamanlarda daha fazla vurgulanmaktadır. Bu durum, aslında değerın öneminden ziyade, bu alandaki eksikliklerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Zavalsız, 2014: 10). Değerler eğitimi, toplumun ve evrensel olarak kabul edilen değerlerin benimsenmesini amaçlar ve bu eksikliği eğitim yoluyla telafi etmek en uygun yoldur.

Çocuklar büyük bir kısmını okulda geçirirken, değerlerin ilk olarak ailede aşılandığı unutulmamalıdır. Günümüzde, çocuklar medya ve sanal dünyayla erken yaşta karşılaşmaktadır ve bu durum onları olumsuz

etkileyebilir. Bu zararların en aza indirgenmesi yine ailelerin sorumluluğundadır.

Aile ve deęerler eęitimi birbirinden ayrılamaz. Aile, toplumun deęerlerini yansıtan ve çocuk yetiřtirmenin en önemli kurumlarından biridir. Bu nedenle, okul öncesi çocuklarının deęerleriyle annelerinin aile iliřkilerine dair görüşlerini arařtırmak, bu alanda çalıřma yapmak isteyenlere yardımcı olabilir, çünkü bu konuda detaylı çalıřmalar literatürde sınırlı olduęu söylenebilir.

Yapılan literatür taramasında deęerler ve deęerler eęitimi dair pek çok deęiřken açısından incelenmiř fakat aile iliřkileri açısından incelenmedięi görölmüřtür. Bu çalıřmada okul öncesi çocuklarının deęerleri ile annelerinin aile iliřkilerine dair görüşleri betimsel olarak analiz edilerek yorumlanacaktır.

Bu arařtırma, okul öncesi dönemdeki çocukların deęerleri ile aile iliřkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Literatür taramasında benzer bir konuyu inceleyen önceki çalıřmalara rastlanmamıřtır, bu da arařtırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.

Bu amaçlar doęrultusunda arařtırmanın temel amacı, okul öncesi çocuklarının deęerleri ile annelerinin aile iliřkileri hakkındaki görüşlerinin nitel olarak incelenmesidir. Arařtırmanın temel sorusu bağlamında belirlenen alt problemler ařaęıda verilmektedir:

Alt Problem 1: Okul öncesi çocuklarının sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik deęerleri algısı nedir?

Alt Problem 2: Okul öncesi çocuklarının annelerinin aile iliřkilerine dair görüşleri nasıldır?

Alt Problem 3: Okul öncesi çocuklarının deęer algıları ile annelerinin aile iliřkilerine dair görüşleri arasında iliřki var mıdır?

Yöntem

Arařtırmanın Modeli

Okul öncesi çocukların deęer algıları ile annelerinin aile iliřkilerine dair görüşlerinin incelendięi nitel arařtırmada, olgu-bilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıřtır. Bu yöntem, insan deneyimlerini anlamlandırarak kiřinin tecrübelerinin yansımalarını temel alır (Bař & Akturan, 2017:91). Olgubilim, farkında olduęumuz ancak tam olarak anlamlandıramadıęımız olgulara odaklanır. Arařtırmacılar için olgu-bilim (fenomenoloji), bu tür olguları anlamak için uygun bir arařtırma desenidir (Yıldırım & řimřek,

2016:69). Ayrıca, fenomenoloji ile çalışan araştırmacılar genellikle tek bir kişinin deneyimleri yerine kişiler arasındaki benzerlikleri incelerler (Seggie & Bayyurt, 2015:73).

Araştırmaya katılan annelerden, katılımcı onay formu doldurularak araştırmanın amacı ve gönüllülük esasıyla izin alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak betimsel analiz yöntemiyle veri toplanmıştır. Veriler, çocuk görüşme formu, aile ilişkileri formu ve kişisel bilgi formuyla elde edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiş Aksaray ilinde okul öncesi eğitim alan 48-72 ay yaş grubundan 29 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmaya 29 anne ve 29 çocuk katılmıştır. Annelerin vermiş olduğu yanıtlara göre, annelerin yaş dağılımı %3,4 oranında 21-25 yaş, %17,2 oranında 26-30 yaş, %51,7 oranında 31-35 yaş, %17,2 oranında 36-40 ve %10,3 oranında 41-45 yaş arasındadır. Eşin yaşı değişkenine göre %3,4 26-30, %37,9 31-35 yaş, %34,5 36-40, %17,2 41-45 ve %6,9 46 yaş ve üzeridir. Çocuk cinsiyeti değişkenine göre %34,5 kız öğrenci ve %65,5 erkek öğrenci bulunmaktadır. Çocuk sayısı değişkenine göre bir çocuğu olan anneler %6,8, %44,8 iki çocuk, %37,9 üç çocuk ve %10,9 diğer olarak bildirmiştir. Araştırmaya katılan çocuğun kaçınıcı çocuk olduğu değişkenine göre ilk çocuk olanlar %20,7, ikinci çocuk olanlar %48,3 ve üçüncü çocuk olanlar %27,6'dır. Ayrıca %3,4 üçüncü sonrası olarak diğer kategorisinde yer almaktadır. Çocuk bakımıyla kimin ilgilendiği değişkenine göre %68,9'u ebeveynin, %20,7'si büyükanne, %6,9 büyükbaba ve %3,4 diğer olarak yanıtlanmıştır. Aile fertleri dışında ailede yaşayan başka bireyler %34,5 ve olmayanlar %65,5 oranındadır. Ailede yaşayan akrabalar değişkenine göre 10 kişinin yanıtladığı soruda %90'ı dede, babaanne ya da anneanne; %10 ise amca ya da dayı şeklinde yanıt vermişlerdir.

Eğitim düzeyi değişkenine göre ilkokul mezunu anneler %37,9, %17,2 oranı ortaokul, %13,8 oranı lise, %3,4 oranı önlisans, %24,1 oranı lisans ve %3,4 oranı yüksek lisans mezunudur. Eşlerin eğitim düzeyi değişkenine göre %27,6 oranı ilkokul mezunu, %17,2 oranı ortaokul mezunu, %17,2 oranı lise mezunu, %3,4 oranı önlisans mezunu, %34,5 oranı lisans mezunu ve %27,6 oranı lisansüstü mezunudur. Annelerin bildirdiği evlenme yaşı değişkenine göre %51,7'si 15-20, %34,5 21-25, %10,3 26-30 ve %3,4'ü 31-35 yaş arasındadır. Evlilik süresi değişkenine göre 0-5 yıl

%3,4, 6-10 yıl %24,1 oranında, 11-15 yıl %44,8 oranında ve %20,7 oranı 16-20 yıl olarak yanıtlanmıřtır. Annelerin %27,6'sı çalışmakta ve %72,4'ü çalışmamaktadır. Eřlerin ise %93,1'i çalışmakta ve %6,9'u çalışmamaktadır. Eř mesleđi deđiřkenine göre çiftçi olanlar %17,2, iřçi olanlar %17,2, %27,6 serbest meslek erbabı, %27,6 diđer, %6,9 öğretmek ve %3,4'ü avukat olarak bildirilmiřtir. Gelir düzeyi deđiřkenine göre %6,9 oranında düşük gelir seviyesi, %86,2 orta düzey ve %6,9 oranı yüksek gelir seviyesi bildirmiřtir. Hastalık durumu deđiřkenine göre %6,9 oranı hastalıđın olduđunu %93,1'inde ise hastalık olmadıđı görölmektedir. Eřlerin ise %96,6'sında hastalık olmadıđı ve %3,4 oranında hastalık durumu olduđu görölmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmek amacıyla Kiřisel Bilgi Formu, çocukların deđer algılarını öğrenmek amacıyla arařtırmacı tarafından yarı yapılandırılmıř olarak hazırlanan Okul Öncesi Çocuk Deđerleri Görüşme Formu ve annelerin aile iliřkilerine dair görüşlerini öğrenmek amacıyla yine arařtırmacı tarafından yarı yapılandırılmıř görüşme formu olarak hazırlanan Aile İliřkileri Anne Görüşme Formu uygulanmıřtır.

Kiřisel Bilgi Formu

Bu çalışmada arařtırmacı tarafından geliştirilip akademik danıřman tarafından incelendikten sonra son řekli verilerek oluřturulan Kiřisel Bilgi Formu kullanılmıřtır.

Formda; Anasınıfına devam eden çocuđunuzun cinsiyeti, çocuk sayısı, anaokuluna devam eden çocuđun kaçınıcı çocuk olduđu, anne-babanın yaşı, anne-babanın mesleđi, annenin ve babanın çalışma durumu, ailenin gelir düzeyi, ailedeki çocuk sayısına, annenin ve babanın eđitim durumu ile ilgili sorular yer almaktadır.

Okul Öncesi Çocuđun Deđerleri ile İlgili Görüşme Formu

Bu form 6 yařındaki anasınıfına devam eden çocukların sahip oldukları deđer algılarını deđerlendirme amacıyla yarı yapılandırılmıř görüşme formu olarak hazırlanmıřtır. Form hazırlanırken Okul öncesi öğretmenlerinin ve bu konuda uzman kiřilerin fikirleri ve önerileri alınarak çocukların gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanmıřtır.

Milli Eğitim Bakanlığının (2013: 11) Okul Öncesi Eğitim Programında Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkelerinin 5. Maddesinde, okul öncesinde verilecek eğitimle çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerinin geliştirilmesi gerektiği ilkesi belirtilmiştir. Bu nedenle okul öncesinde en çok verilen üzerinde durulan değerlerden sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik değerleri tercih edilerek okul öncesi çocuk değerleri formunda bu değerlerle ilgili sorulara yer verilmiştir.

Tablo 1. Çocuk Görüşme Formunda Yer Alan Sorular

Sevgi	Sen en çok kimi seversin?
	Sevgini nasıl gösterirsin?
	Sizin ailede herkes birbirini sever mi?
Saygı	Sen en çok kime saygı duyarsın?
	Nasıl saygı gösterirsin?
	Ailendekiler dışında başka kime saygı duyarsın?
Sorumluluk	Okulda kime saygı duyarsın? Neden?
	Evde ve okuldaki sorumluluklarından bahsedebilir misin?
	Sizin evde herkes sorumluluğunu yerine getirir mi?
İyilik	Sorumluluklarımızı yerine getirmesek ne olur?
	Hiç iyilik yaptın mı? Yaptığın iyiliklerden bahsedebilir misin?
	Karşıdan karşıya geçmek isteyen ama gözleri görmeyen birine nasıl iyilik yapabiliriz?
	Ellerinde ağır poşetleri olan ve taşımakta güçlük çeken yaşlı bir teyzeye nasıl iyilik yapabiliriz?"

Anneler İçin Aile İlişkileri Görüşme Formu

Yarı yapılandırılmış görüşme formu olarak hazırlanan bu form annelerin aile ilişkilerine dair görüşlerini öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır. Aile üyelerinin birbirlerine olan davranışlarının nasıl olduğu, ailede kararları kimin verdiği, nasıl alındığı, kuralların esnek olup olmadığı, problemlerin nasıl çözüldüğü ve birlik beraberlik duygusunun olup olmadığına dair sorular yer almaktadır.

Tablo 2. Anne Görüşme Formunda Yer Alan Sorular

Ailenizde herkes duygu ve düşüncelerini açık ve rahat bir şekilde ifade eder mi? Büyük Küçük herkesin fikri önemsenir mi?	Ailenizle ilgili kararları kim verir? Ya da nasıl karar verilir?
	Aile üyeleri birbirine saygılı mıdır?
	Aile üyelerini birbirlerine seslerini yükseltir mi?
Ailenizde kurallar esnek midir yoksa uygulanma konusunda katıdır	Ailede herkesin belli sorumlulukları var mı?
	Herkes sorumluluklarını yerine getirir mi?

Aile üyeleriniz problemlerini birlikte mi çözerler? yoksa herkes kendi başına mı halleder?	Aile üyeleri ne gibi konularda yardımlaşır?
Ailenizde birlik beraberlik duygusu var mıdır?	Aile üyeleri sevgi şefkat gibi duygularını belli eder mi?
	Aile üyeleri birbirine sevgisini nasıl gösterir?

Verilerin Toplanması

Veriler gönüllülük esasına dayalı olarak gönüllü annelerden oluşan 29 anne ve çocuđuyla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.

Arařtırmaya katılan annelere arařtırmanın amaçlarını açıkça belirten, gönüllülük ve gizlilik esasına dayalı olduđunu bildiren katılımcı onay formu doldurtulmuştur.

Arařtırmada bilimsel etik ilkeleri dikkate alınarak sorulara yanıt veren annelerin ve çocukların isimlerine kodlar verilmiştir. 29 anneye 1’den 29’a kadar A1, A2, A3, A28, A29 kodları verilmiştir. Katılımcı çocuklara da anneleriyle uyumlu olacak şekilde aynı sayılarla Ç1, Ç2, Ç3, Ç28, Ç29 şeklinde kodlar verilmiştir.

Verilerin Çözümlemesi

Veriler betimsel analiz yoluyla yorumlanmıştır. Betimsel analizde veriler, önceden belirlenmiş temalara göre özetlenir. Gözlem ve görüşme tekniğinden sağlanan verilerin dikkat çekici olması için doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Betimsel analizin amacı, elde edilen verilerin düzenlenip ve yorumlanarak paylaşılmasıdır. Bu sebeple veriler, öncelikle planlanarak betimlenir, sonra da bu betimlemeler sebep-sonuç ilişkisine dayanarak karşılaştırılır ve sonuçlara ulaşılır. Temaların analiz edilerek çözümü ve yorumlanması arařtırmacının yorumlarının derinliđine bađlıdır (Şimşek ve Yıldırım, 2016:239).

Bulgular

Anne görüşme formuna verilen yanıtlar doğrultusunda oluşturulan temalar, alt temalar ve kodlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo 3: Anne Görüşme Formu İçin Oluşturulan Temalar ve Kodlar

Temalar ve Alt Temalar	Kodlar
Aile İlişkileri	Evet
Ailede Duyguların İfadesi	Hayır

Ailede Alınan Kararlar	Bazen Birlikte Eş Diğer aile üyeleri
Ailede Saygı	Evet Hayır
Ailede Yüksek Sesle Tepki	Evet Hayır
Ailede Kurallar ve Sorumluluklar	
Ailede Kurallar	Katı Esnek
Ailede Sorumluluk	Evet Hayır
Ailede Problem Çözümü ve Yardımlaşma	
Ailede Problem Çözümü	Kendi başına Birlikte Ev işleri Yemek Alışveriş
Ailede yardımlaşma	
Ailede Sevgi ve Şefkat	
Ailede Birlik Beraberlik	Evet Hayır
Ailede sevgi	Evet Hayır
Ailede şefkat	Evet Hayır

Annelerin Aile İlişkileri Hakkında Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri ise aşağıda Tablo 4’te verilmiştir.,

Tablo 4. Annelerin Aile İlişkileri Hakkında Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri

Annelerin Aileye İlişkin Görüşleri		f	%
Ailenizde herkes duygu ve düşüncelerini açık ve rahat bir şekilde ifade eder mi? Büyük Küçük herkesin fikri önemsenir mi?	Evet	28	96,6
	Pek Değil	1	3,4
Ailenizle ilgili kararları kim verir?	Birlikte	18	62,1
	Eşim	10	34,5
	Diğer	1	3,4
Aile üyeleri birbirine saygılı mıdır?	Evet	27	93,2
	Biraz	1	3,4

	Değil	1	3,4
Aile üyelerini birbirlerine seslerini yükseltir mi?	Bazen	18	62,1
	Hayır	11	37,9

Annelerin, yarı yapılandırılmış görüşme formunda vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda aile ilişkilerine yönelik alt boyutlar oluşturularak vermiş oldukları yanıtlar sınıflandırılmıştır. Tablo 2’de aile ilişkileri hakkındaki görüşlerinin betimsel istatistiklerine göre “*Ailenizde herkes duygu ve düşüncelerini açık ve rahat bir şekilde ifade eder mi? Büyük Küçük herkesin fikri önemsendir mi?*” sorusuna %96,6 oranında “Evet” yanıtı verilmiştir. “Aile ile ilgili kararları kim verir?” sorusunda ise %62,1 oranında “Birlikte”, %34,5 oranında “Eşim” ve %3,4 oranında “Diğer” yanıtı verilmiştir. “*Aile üyeleri birbirine saygılı mıdır?*” sorusunda %93,2 oranında “Evet”, %3,4 oranında “Biraz” ve %3,4 oranında “Değil” yanıtı verilmiştir. “*Aile üyeleri birbirlerine seslerini yükseltir mi?*” sorusuna %62,1 oranı bazen ve %37,9 oranı “Hayır” yanıtını vermiştir.

Annelerin duyguların ifadesi ile ilgili birkaç katılımcı görüşü aşağıdaki şekildedir;

“Herkes duygu düşüncelerini aşırı derecede ifade eder. Anneden babadan çok korkmazlar ama saygıda kusur etmezler. Herkesin fikri önemsendir. Eşimin yanında biraz daha fazla önemsendir. (A7) ³.”, “Evet aile içinde herkes rahat hareket eder ve herkesin fikri önemsendir (A17) .”, “Çoğunlukla rahat ifade edilir ve fikirler önemsendir (A26).”

Annelerin ailede alınan kararlar ile ilgili birkaç katılımcı görüşü şöyledir;

“Baba karar verir. O evet dedi mi zaten düşünmüşse bizim, evet ya da hayır dememiz bir şey değiştirmez (A6).”, “Çoğunlukla babası karar verir. Birlikte konuşuruz en son kararı baba verir (A10).”, “Ailemizi ilgilendiren tüm kararlar ortak verilir (A18).”, “Birlikte karar veririz (A28).”

Annelerin ailede saygı ile ilgili birkaç katılımcı görüşü ise şöyledir;

“Eşim çok saygılı değildir bana karşı (A4).”, “Elbette saygılıdır (A19).”

³ Araştırmada bilimsel etik ilkeleri dikkate alınarak sorulara yanıt veren annelerin ve çocukların isimlerine kodlar verilmiştir.29 anneye 1’den 29’a kadar A1, A2, A3,A28,A29 kodları verilmiştir. Katılımcı çocuklara da anneleriyle uyumlu olacak şekilde aynı sayılarla Ç1, Ç2,Ç3,Ç28,Ç29 şeklinde kodlar verilmiştir.

Annelerin ailede yüksek sesle tepki ile ilgili soruya dair katılımcı görüşlerinden bazıları şunlardır;

“Çocuklara yükseltmeyiz ama eşim ve ben bazen sesimizi yükseltiriz (A6).”, “Pek değil.,(A8).”, “Ara sıra olur (A14).”

Tablo 5. Annelerin Ailedeki Problem Çözme ve Yardımlaşmaya İlişkin Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri

Annelerin Ailedeki Problem ve Yardımlaşmaya İlişkin Görüşleri	F	%
Aile üyeleriniz problemlerini birlikte mi çözerler? yoksa herkes kendi başına mı halleder?	Kendi Başına Halleder	5 17,2
	Birlikte Hallederiz	24 82,8
Herkes sorumluluklarını yerine getirir mi?	Evet	27 93,2
	Hayır	2 6,8
Aile üyeleri ne gibi konularda yardımlaşır?	Her konuda	12 41,3
	Ev işleri	15 51,9
	Yemek	1 3,4
	Alışveriş	1 3,4

Tablo 5’te annelerin, ailedeki problemleri çözme ve yardımlaşmaya ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde, “Aile üyeleriniz problemlerini birlikte mi çözerler? yoksa herkes kendi başına mı halleder?” sorusuna %17,2’si “Kendi başına halleder” ve %82,8’i “Birlikte hallederiz” yanıtını vermiştir. “Aile üyeleri ne gibi konularda yardımlaşır?” sorusuna %41,3’ü “Her konuda”, %51,9’u “Ev işleri”, %3,4’ü “Yemek” ve %3,4’ü “Alışveriş” yanıtını vermiştir.

Ailede kurallarla ilgili soruya ilişkin birkaç katılımcı görüşü şu şekildedir; “Kurallar, normal o kadar da katı değildir (A3).”, “Aşırı derecede kuralcı değiliz (A7).”, “Kurallar vardır ama yerine göre esniyor (A17).”

“Ailede herkesin belli sorumlulukları var mı? ” sorusuyla ilgili birkaç katılımcı görüşü ise şöyledir; “Vardır. En çok sorumluluğu ben alıyorum (A5).”, “Anne-baba olarak çalışıyoruz. Ev işlerine eşimde yardım eder. Büyük çocuklar sorumluluklarının tamamını yapar. Küçükler yapmaz. Sorumlulukları yapmak biraz yaşa göre değişiyor (A12).”

Tablo 6. Annelerin Ailedeki Sevgi ve Şefkate İlişkin Görüşlerinin Betimsel İstatistikleri

Annelerin Ailedeki Sevgi ve Şefkat ile İlgili Görüşleri	F	%
Ailede birlik beraberlik duygusu var mıdır?	Evet	29 100,0
Aile üyeleri sevgi ve şefkat gibi duygularını belli eder mi?	Evet	27 93,2
	Hayır	2 6,8
Aile Üyeleri birbirine Sevgisini Nasıl Gösterir	Sözel Olarak	13 44,8
	Sarılarak kucaklaşarak	12 41,3
	Davranışsal Olarak	4 13,6

Tablo 6’da annelerin, ailedeki sevgi ve şefkatle ilgili görüşlerinin dağılımı incelendiğinde “*Ailede birlik ve beraberlik duygusu var mıdır?*” sorusunda tüm katılımcılar “Evet” yanıtını vermiştir. “*Aile üyeleri sevgi ve şefkat gibi duygularını belli eder mi?*” sorusuna %93,2’si “Evet” ve %6,8’i “Hayır” yanıtını vermişlerdir. “*Aile üyeleri birbirine sevgisini nasıl gösterir?*” sorusuna %44,8’i “Sözel olarak”, %41,3’ü “Sarılarak, kucaklaşarak” ve %13,6’sı “Davranışsal olarak” yanıtını vermiştir.

Annelerin aile de birlik beraberlikle ilgili soruya ilişkin katılımcı yanıtlarından bazıları şöyledir; “*Bizim ailemizde birlik beraberlik yok (A5).*”, “*Çok aşırı vardır. Sahurda bile güle oynaya hep beraber oluruz (A7).*”, “*Birlik beraberlik vardır. Abla-kardeş okuyor herkes yardım ediyor (A10).*”

Annelerin ailede sevgi ve şefkat ile ilgili soruya verdikleri yanıtlardan birkaçı şunlardır; “*Eşim çok sever ama çok belli etmez sevgisini. Biraz küçük oğlanı şımartır. Ama ayırt etmeyiz çocukları (A9).*”, “*Birbirimizi dinleyip, demokrat bir çerçevede genelde kelimelere döküp birbirimizi çok sevdiğimizi hissederiz (A18).*”, “*Evet bir de evde yaşlılar büyükler olunca çocuklara sevgi ve şefkat son raddede yaşanıyor. Bazen çocukların şımartıldıklarını hissediyorum (A 22).*”

Tablo 7. Çocuk Görüşme Formu İçin Oluşturulan Temalar ve Kodlar

Temalar ve Alt Temalar	Kodlar
Sevgi	Ebeveyn
Sevilen kişi	Abla, abi veya kardeş

Sevgi gösterimi	Öğretmen İyi davranışlar sergilemek Paylaşmak Dinlemek Sevgi göstermek
Ailede sevgi	Sevgi gösterilir
Saygı	
Saygı Duyulan kişi	Anne Baba Arkadaş Öğretmen
Saygı gösterme biçimi	Yardım ederek İyi davranarak
Aileden başka birine saygı	Akraba Öğretmen Arkadaş
Okulda saygı	Arkadaş Öğretmen
Sorumluluk	
Ev ve okulda sorumluluklar	Ev işlerine yardım etmek Öğretmene yardım etmek Ödevleri yapmak
Evde sorumluluk	Evet Hayır
Sorumsuzluk sonucu	Kötü sonuçlanır Dağınıklık, karmaşa
İyilik	
Yapılan iyilikler	Paylaşmak Yardım Etmek İyi davranmak
İyi davranış örneği	Yardım edilir
İyi davranış örneği II	Yardım edilir
Farklı canlılara iyilik	Bakım üstlenmek Zarar vermemek Dünyanın kötü bir yer olması
İyilik olmayan dünya	Doğanın zarar görmesi Olumsuzluklar

Sevgi temasına çocukların vermiş olduğu yanıtlar aşağıda tablo 8’de belirtilmiştir.

Tablo 8. Sevgi Temasına Çocukların Vermiş Olduğu Yanıtlar

Sevgi (n=29)	F
En çok kimi seversin?	

Anne-baba	10
Abla-Abi-Kardeş	5
Akraba (dede, babaanne, abla,abi)	5
Arkadaş	10
Sevgini nasıl gösterirsin?	
Yardım ederek	3
Sevdiğimi söyleyerek	1
Sevdiğimi göstererek	15
Uslu durarak	1
Oyun oynayarak	4
Sevgi olmasaydı ne olurdu?	
Küslük olurdu	13
Savaş olurdu	1
Mutlu olmazdık	8

Çocukların yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda sevgi değeriyle ilgili sorulara yönelik vermiş oldukları yanıtlar sınıflandırılmıştır. Tablo 8’ de sorulara verilen yanıtların frekans değerleri verilmiştir.

Çocukların “*En çok kimi seversin?*” sorusuna ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir; “*Ablamı, kuzenimi, annemi, babamı, kepçemi (dede) severim (Ç1).*”, “*Ev sahibimizi çok severim (Ç20).*”, “*Arkadaşım Emin ve Kemal’i çok severim (Ç26).*”

Çocukların “*Sevdiğini nasıl gösterirsin?*” sorusuna ilişkin verdikleri yanıtlardan bazıları da aşağıdaki şekildedir; “*Sevdiğimi iyilik yaparak gösteririm (Ç15).*”, “*Mutlu olup kucaklaşırsak onlara sevgimizi göstermiş oluruz. Onlara bakıp ellerinden tutup, onlara güzel sözcük kullanarak, Anneme yardım ederek sevgimi göstermiş olurum. (Ç9).*”, “*Hasta olduğu için dedeme sevgimi veriyorum, sarılıyorum (Ç29).*”

Çocukların “*Sevgi olmasaydı ne olurdu?*” sorusuna vermiş oldukları yanıtlardan birkaçı da şöyledir; “*Hiçbir şey olmazdı. Sevgi olmazsa ayrılık olur (Ç3).*”, “*Herkes birbiriyle savaşmış ölürdü (Ç7).*”, “*Herkes birbirine küserdi ve dünya çok kötü bir yer olurdu (Ç14).*”, “*Kimse kimseyi sevmezdi. Hiç kimse birbiriyle oynamazdı (Ç22).*”

Tablo 9. Saygı Temasına Çocukların Vermiş Olduğu Yanıtlar

Saygı (n=29)	F
En çok kime saygı gösterirsin	
Allah	1

Anne-baba	15
Abla-Abi-Kardeş	2
Öğretmen	1
Akraba	2
Herkes	3
Arkadaş	3
Nasıl saygı gösterirsin?	
Akıllı davranarak	10
Yardım ederek	5
Sürprizler yaparak	7
Aile dışında başka kime saygı duyarsın?	
Arkadaş	9
Öğretmen	5
Akraba	12
Herkes	5
Okulda kime saygı duyarsın?	
Öğretmen	18
Arkadaş	16

Tablo 9’da çocukların saygı değeriyle ilgili sorulara vermiş oldukları yanıtların frekans değerleri verilmiştir. Katılımcıların “*En çok kime saygı gösterirsin?*” sorusuna Ç15 “*Anneme babama*” yanıtını vermiştir.Ç14 “*En çok aileme saygı duyarım*” demiştir. Ç8 “*Anneme. Çok sevdiğim için saygı duyuyorum.*” yanıtını vermiştir. Çocukların “*Saygını nasıl gösterirsin?*” sorusuna verdikleri yanıtlardan birkaçı ise şöyledir;

“Öğretmenimizi üzersek saygısız oluruz. Annemize babamıza bağırsak saygısız oluruz (Ç1).”, “İyi ve güzel davranışlarla (Ç19).”, “Onu, dedemi koruyarak gösteririm. Dedem öksürünce çabucak su getiriyorum (Ç29).”, “Ailen dışında başka kime saygı duyarsın?” sorusuna verilen yanıtlardan bazıları ise şöyledir; “İnsanlara saygı duyarım. Askerlere saygı duyarım. Meleklerle saygı duyarım. Çünkü askerlerin paraları yok. Onlar kötülerini öldürüyor o yüzden saygı duyarım (Ç7).”, “Annem, ablam, babam, kardeşim dışında birde teyzeme saygı duyarım (Ç13).”, “Mesela arkadaşlarıma saygı duyarım (Ç16).” Çocukların “Okulda kime saygı duyarsın? ” sorusuna verdikleri yanıtlardan bazıları ise şu şekildedir; “Öğretmenimize saygı duyarım, bir şeyler öğrettiği için (Ç3).”, “Öğretmenimize. Çünkü öğretmenlerimiz bize dersler öğretir. Öğretmenimizi dinleyerek saygı gösteririz (Ç4).”, “Öğretmenimize, arkadaşlarımıza. Tehlikeli davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmalıyız. Öğretmenimiz bize kızdığı için saygı duyarız. Öğrettiği için saygı duyarız. Çok çok güzel öğrettiği için saygı gösteririz. Güzel

davranarak ona saygı göstermeliyiz. Çok güzel çocuklar hadi toplanın dedi mi toplanırız (Ç9).”, “Herkes. Çünkü herkes beni seviyor ben de onları seviyorum (Ç12).”, “Bayrağa saygı duyarım. Atatürk’ümüze rahmet. Bir de öğretmenime bir sürü saygı duyarım (Ç16).”

Tablo 10. Sorumluluk Temasına Çocukların Vermiş Olduğu Yanıtlar

Sorumluluk (n=29)	F
Evde ve okuldaki sorumluluklar	
Ev işlerine yardım etmek	7
Okulda oyuncakları paylaşmak	3
Oyuncakları dağıtmamak	11
Arkadaşlarla iyi geçinmek	3
Öğretmeni dinlemek	3
Vücuda zarar vermemek	1
Evde herkes sorumluluğunu yerine getirir mi? – Anne ve babanın sorumlulukları	
Baba işe gider	22
Anne ev işi yapar	23
Sorumlulukları yerine getirmezsek ne olur?	
Dünya kötü bir yer olur	4
Karmaşa olur	7
Mutsuz olurduk	3
Günah olur	2
Kimse çalışmaz	6

Tablo 10’da çocukların sorumluluk değerine ait görüşlerinin frekans değerleri yer almaktadır. Çocukların “*Evde ve okuldaki sorumluluklarımız nelerdir?*” Sorusunda verdikleri cevaplardan bazıları şöyledir; “*Öğretmenimizi dinlemek, oyun saatinde arkadaşlarımızla kavga etmemek, öğretmenlerimizden izinsiz bir şey almamalıyız. Oyun saatinde sonra sınıfı toplarız. Yemek saatinde yemeğimizi hemen üstümüze dökmeden yemeliyiz. Hikaye saatinde öğretmenimizi sessizce dinlemeliyiz. Evde annemizle oyun oynarız. Oyuncaklarımızı toplamalıyız Odamız düzenli olmalı, dağınık olmamalı (Ç4).*”, “*Okulda öğretmenlerimizi çok güzel dinleyerek, öğretmenimiz ne derse yaparak, oyun yerini toplayarak, hikâye saatinde düzgünce oturarak, yemek saatinde güzelce oturup arkadaşlarımızı ve üzerimizi kirletmeden yemeğimizi yemeliyiz. Evde; annemize yardım etmek, evi toplamak, evi düzenlemek, kardeşime bakmak (Ç9).*”, “*Oyuncaklarımı topluyorum, resim kitaplarımı, kalemlerimi topluyorum. Öğretmeni dinlemeliyiz. Çöpleri yere atmamalıyız. Çöpe atmamız (Ç18).*”, Çocukların “*Evde herkes sorumluluğunu yerine getirir*

mi? Annenin ve babanın sorumlulukları nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlardan bazıları ise şöyledir; “Evet getirir. Mesela anneler ezan okununca namazını kılar yemeklerini yapar. Babam işe gider, annemin yaptığı yemekleri yer, televizyona bakar (Ç5).”, “Evet, herkes yapar ama kardeşim yapmaz, O bazen yapar. Annem kahvaltı hazırlar. Babam öğretmen olmaya gider (Ç11).”, “Getirir. Annemin sorumluluğu her gün yemek yapar. Babamın ki işe gitmek, her gün gider (Ç15).”, Çocuklar “Sorumlulukları yerine getirmesek ne olur?” sorusuna ise şöyle yanıtlar vermişlerdir; “Savaşlarda herkes ölürdü. Birbirine yardım etmezlerdi ve her zaman mutsuz yaşarlardı. İnsanlar hep birbirinden para istemek zorunda kalır. O da günah olur. Herkes aç kalır (Ç7).”, “Allah bizi sevmez (Ç18).”, “Her yer dağınık olur. Bir şeyler alacak paramız olmaz. Annem de bulaşıkları yıkamazsa kirli kalır (Ç19).”

İyilik temasına çocukların vermiş olduğu yanıtlar tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. İyilik Temasına Çocukların Vermiş Olduğu Yanıtlar

İyilik (n=29)	F
Yapılan iyilikler	11
Yardım etmek, Paylaşmak	5
Karşıdan karşıya geçmek isteyen ama gözleri görmeyen birine nasıl iyilik yapabiliriz?	
Elinden tutup karşıya geçiririz	22
Ellerinde ağır poşetleri olan ve taşımakta güçlük çeken yaşlı bir teyzeye nasıl iyilik yapabiliriz?	
Ellerinden poşetleri alıp taşımak	22
Bitkilere ve hayvanlara da iyilik yapılabilir miyiz? onlara nasıl iyilik yaparız?	
Bitkilere su dökmek	23
Hayvanları beslemek	24
İyilik olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?	
Kötü bir yer olurdu	21
Karmaşa olurdu	1
Kavga olurdu	1
İnsanlar mutsuz olur	2
Allah kimseyi sevmezdi	1

Tablo 911’de çocukların iyilik değerine ilişkin sorulara verdikleri yanıtların frekans değerleri belirtilmiştir. “Hiç iyilik yaptın mı? Yaptığın iyiliklerden bahseder misin?” sorusuna Ç8 “Evet yaparım. Anneme, abime. Annemin dediklerini yaparak; “Mendil istediğinde getiririm” Babam su

bidonunu istediğinde getirerek yardım ederim. Aileme yardımcı olurum.” yanıtını vermiştir. Ç19 ise *“Yaptım. Hatta herkese iyilik yaptım. Ama yabancılara değil. Mesela annem sofrayı hazırlarken ekmeği ve sofraya bezini götürüyorum.”* yanıtını vermiştir. Ç28 ise *“Evet saygılı dururum balıklara yem atarım onların da kalbi var”* yanıtını vermiştir. Çocukların *“Karşıdan karşıya geçmek isteyen ama gözleri görmeyen birine nasıl iyilik yapabiliriz?”* sorusuna verilen yanıtlardan bazıları ise şöyledir; *“Elinden tutup sağa sola bakıp söylemeliyiz. Karşıya geçirmeliyiz (Ç7).”*, *“Mesela elinden tutarız. Arabaların durması gerekir (Ç12).”*, *“Ona yardım edebiliriz. Onla beraber yürürüz. Bütün yolları birlikte yürüyerek, onu karşıya geçiririz (Ç13).”*, Çocukların *“Ellerinde ağır poşetleri olan ve taşımakta güçlük çeken yaşlı bir teyzeye nasıl iyilik yapabiliriz?”* sorusuna verdikleri yanıtlardan bazıları ise şu şekildedir; *“Poşetlerinin birazını alıp eve kadar götürür, taşımaya yardım ederiz (Ç11).”*, *“Elindeki bazı yükleri alarak yardım edebiliriz (Ç14).”*, *“İki üç tanesini ya da bir tanesini ben taşıyabilirim (Ç16).”* Çocukların *“Bitkilere ve hayvanlara da iyilik yapabilir miyiz? Onlara nasıl iyilik yaparız?”* sorusuna verilen yanıtlardan bazıları ise şu şekildedir; *“Aslana ve kaplana yapamam. İneğe yapabilirim. Kediye de. Otlara sahip çıkarım. Her zaman sularım (Ç16).”*, *“Yapabiliriz. Mesela onlar kendi yiyecek bulamadığı için onlara yiyecek veririz. Bitkileri de suluyarak, büyüterek, çiçeklerin açmasını sağlayarak iyilik yapabiliriz (Ç19).”*, *“Evet yapabiliriz. Hastalanınca yardım isteriz veterinerine götürebiliriz. Hayvanlardan biri aç kalırsa ona yiyecek veririz. Bitkiler için her gün su dökeriz. Çürümezler (Ç29).”* Çocuklardan *“İyilik olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?”* sorusuna Ç3 *“Kötü olurdu. Annelerimiz babalarımız birbirine kırılırdı. Karmaşa olurdu.”* Yanıtını vermiştir. Ç7 *“Çok kirli, ağaçlar yıkılmış, sinekler ölmüş, insanlar ölmüş, çöp kovaları dökülmüş olurdu.”* yanıtını vermiştir. Ç14 ise *“Çok kötü bir yer olurdu. Herkes birbirine ‘ben sana yardım etmeyeceğim’ filan derdi. Herkes hep kötülük yapardı.”* Yanıtını vermiştir.

Çocukların Değer Algılarını Kapsayan Yanıtların Annelerin Aile İlişkilerine Dair Görüş Bildirdiği Yanıtlarla Karşılaştırılması

Bu çalışmada, çocukların değer algıları ile annelerin aile içi ilişkilerine dair bakış açıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamında çocuklara sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik değerlerine yönelik sorular sorulmuş ve bu değerleri annelerinin aile dinamikleriyle karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Sevgi odaklı sorulara verilen yanıtlar genellikle çocukların aile üyelerini en çok sevdiklerini ve bu sevgiyi sözlerle ve davranışlarla ifade ettiklerini göstermektedir. Ancak, bazı çocukların yanıtları annelerin görüşlerinden

farklılık göstermektedir. Örneğin, bir çocuğun en çok arkadaşlarını sevdiğini belirtmesi, annenin aile içinde sevgiyi ifade etme şekline dair yanıtlardan ayrılmaktadır.

Saygı değerine ilişkin soruların incelenmesi, çocukların genellikle aile üyelerine ve okuldaki öğretmenlerine büyük bir saygı gösterdiklerini göstermektedir. Ayrıca, çocukların sorumluluk anlayışları incelendiğinde, ev ve okuldaki sorumlulukları tutarlı bir şekilde yerine getirdikleri gözlemlenmiştir.

İyilik değerine dair sorular, çocukların yardımsever ve düşünceli davranışlar sergilediğini ortaya koymaktadır. Hayvanlara ve bitkilere karşı gösterilen duyarlılık, çocukların toplumsal değerlere önem verdiğini göstermektedir.

Sonuçlar, çocukların değer algılarının aile içindeki ilişkilerle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Olumlu aile ilişkileri içinde yetişen çocukların, sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik gibi değerleri daha içselleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu bulgular, aile içindeki ilişkilerin, çocukların değer sistemlerini nasıl etkileyebileceği konusunda önemli bir perspektif sunmaktadır.

Bu bağlamda, çocukların değer algılarının oluşumunda aile içi ilişkilerin rolünün incelenmesi, ebeveynlerin çocuklarına değerleri nasıl öğretebileceği ve bu değerlerin nasıl pekiştirilebileceği konusunda önemli ipuçları sunabilir. Ayrıca, çocukların sosyal çevreleriyle olan etkileşimleri ve toplumsal değerleri nasıl algıladıkları konusunda daha detaylı çalışmaların yapılması önemlidir.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının değerlere ilişkin görüşleri incelenmiş ve elde edilen bulgular, annelerin aile iletişimi ve değerler konusundaki tutarlı ifadelerini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, aile içindeki iletişim ve değerlerin çocukların psikososyal gelişimi üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Annelerin demografik özellikleri incelendiğinde, genel olarak 31-35 yaş arasında olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyleri ilköğretim düzeyinde ağırlıklı olarak bulunurken, eşlerin eğitim düzeyi genellikle lisans düzeyindedir. Çalışma durumuna göre annelerin çoğu çalışmamaktadır, ancak eşlerin büyük bir çoğunluğu çalışmaktadır. Gelir düzeyi orta düzeyde bildirilmiştir.

Arařtırma sonularına gre, aile iinde alınan kararlar genellikle eřler arasında veya ortak bir karar alma sreciyle gerekleřmektedir. Ayrıca, aile yelerinin birbirlerine saygılı oldukları, duygularını ifade edebildikleri ve evde kararlar alırken ortak hareket ettikleri belirtilmiřtir. Bu durum, aile ii iletiřimin saėlıklı olduėunu gstermektedir.

Kurallar ve sorumluluklar konusunda, ailelerin oėunlukla esnek kurallara sahip olduėu ve sorumluluklarını yerine getirdikleri sonucuna varılmıřtır. ocukların ise grev ve sorumluluklarının genellikle ebeveynlerin grevleriyle ilgili olduėu belirtilmiřtir. Aile iinde alınan kararlarla paralellik gsteren, aile yelerinin sorunlarla karřılařtıklarında ortak bir zm buldukları ifade edilmiřtir.

ocukların deėerlere iliřkin sorulara verdikleri yanıtlar, annelerin aile iindeki deėerleri nasıl aktardıklarını gstermektedir. ocukların sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik deėerlerini iselleřtirdikleri ve bu deėerlere uygun davranıřlar sergiledikleri grlmřtir.

Arařtırma, annelerin tutarlı aile ii iletiřim ve deėer ifadelerinin, ocukların deėer algısını ve psikososyal geliřimini etkilediėini belirgin bir Őekilde ortaya koymaktadır. Ailelerin genellikle ortak kararlar aldıėı ve iletiřimde saygı ve duygusal ifadeye nem verdiėi gzlemlenmiřtir. Bu dinamikler, ocukların temel deėerleri, zellikle sevgi, saygı, sorumluluk ve iyilik gibi unsurları nasıl benimsediklerini ve bu deėerlere uygun davranıřlar sergilediklerini gstermiřtir.

Arařtırma sonuları, aile ii iletiřim ve deėerlerin ocukların duygusal ve sosyal geliřiminde kritik bir rol oynadıėını vurgulamaktadır. Bu baėlamda, ocukların ailelerinden aldıkları deėer eėitiminin, onların bireysel karakterlerini oluřturmada ve sosyal iliřkilerinde nasıl Őekillendiėini anlamak nemlidir. Aile ii iletiřim ve deėerlerin glendirilmesi, ocukların saėlıklı bir geliřim sreci geirmelerine katkı saėlayabilir.

Bu bulgular, deėerlerin aktarılmasının sadece aile iinde deėil, aynı zamanda okul ve toplum dzeyinde de ele alınması gerektiėini gstermektedir. Okul ncesi eėitimde, ocuklara sadece akademik bilgi aktarmakla kalmayıp, onların deėerlerini de glendirecek programların uygulanması nemlidir. Bu programlar, ocukların ailelerinden aldıkları deėerlerle uyumlu olarak btnsel bir eėitim deneyimi yařamalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, bu arařtırma aile ii iletiřim ve deėerlerin ocukların yařamında uzun vadeli etkileri zerinde daha derinlemesine alıřmaların nemini vurgulamaktadır. Deėerlerin nasıl aktarıldıėı, ocukların hangi deėerleri benimsediėi ve bu deėerlerin uzun vadede nasıl Őekillendirdiėi gibi

konuları içeren daha kapsamlı çalışmalar, değerler eğitiminin etkilerini ve önemini daha iyi anlamamıza olanak tanıyabilir. Bu şekilde, çocukların sadece bugünün değil, geleceğin yetişkinleri olarak nasıl şekillendiklerini daha iyi anlayabiliriz.

Öneriler

Çalışmada elde edilen sonuçların, annelerin ve çocukların aile iletişimi ve değerler hususunda tutarlı ifadeleri olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmanın yöntemsel olarak hem uygulayıcılara hem de araştırmacılara yönelik önerileri aşağıda belirtilmiştir:

Uygulayıcılar için;

Anne değerler eğitiminin hem aile işlevselliği ve çocuğun psikososyal gelişimini etkilemesi sebebiyle okul öncesi dönem çocuklarının annelerine çocuklarının okulları tarafından sağlanabilecek değerler eğitimine tabi tutulabileceği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili olarak veliler ve çocuklarla ortak çalışmalar düzenleyebileceği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin aile içerisindeki sorumluluklar ve işlevsel davranışlara yönelik eğitim çalışmalarının kapsamını genişletebileceği ve çocukların okulda uyguladığı kural ve sahip olunan sorumlulukların ev ortamında da devamlılığına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Araştırmacılar için;

Çalışmanın örneklemini geniş tutularak, çocuklara yöneltilen soruların nicel değerlendirme araçları ile değerlendirilmesi ve anne ifadeleriyle birlikte karma yöntem uygulanabileceği düşünülmektedir.

Çocukların değerleri ne denli içselleştirdiğini tespit edebilmek amacıyla, genel olarak sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi gerekliliği düşünülmektedir.

Anneyle ilgili olarak yapılan ölçümlerin yapılandırılması maksadıyla hem nitel hem de nicel yöntemlerin dâhil edilmesinin sonuçların karşılaştırılması açısından önemli bulgular sağlayabileceği düşünülmektedir.

Değerlere ilişkin işlevsel olmayan özellikleri önleyebilmek amacıyla yapılan incelemelerle hem anne baba hem de öğretmene uygulanacak ölçümlerin daha kapsamlı sonuçlar sağlayabileceği düşünülmektedir. "

Kaynakça | References

- Aslan, K. (2002). Deęiřen Toplumda Aile ve Çocuk Eęitiminde Sorunlar. *Ege Eęitim Dergisi*, 1(2).
- Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Arařtırma Yöntemleri (3. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Bayyurt, Y., & Seggie, F. N. (2015). *Nitel Arařtırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- DPT. (1989). *Türk Aile Yapısı(VI. Beř Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Raporu)*. Ankara: DPT.
- Ekinci, H. (2018). *Okulda ve Ailede Deęerler Eęitimi*. İstanbul: Kayıhan Yayınları.
- Güder, S.Y.(2015). *Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Deęerler Eęitimi*. Ankara: Eęiten Kitap Yayıncılık.
- Milli Eęitim Bakanlığı. (2013). *Okul Öncesi Eęitim Programı*. Ankara.
- Nazlı, D. S. (2014). *Aile Danıřmanlıęı*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Oktay, P. (2002). *Yařamın Sihirli Yılları*. İstanbul: Epsilon Yayınları.
- Őimőek, H., & Yıldırım, A. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Turan, R., & Ulusoy, K. (2016). *Farklı Yönleriyle Deęerler Eęitimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Zavalsız, Y. (2014). *Deęerler Eęitimi*. İstanbul: Ensar Neőriyat.

Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Etik Bildirim	dergi@isavak.org

Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes – Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Complaints	dergi@isavak.org